

ISSN:2181-0427 ISSN:2181-1458

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**НАМАНГАН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ
ИЛМИЙ АХБОРОТНОМАСИ**

**НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА**

2021 йил 1 сон

Бош муҳаррир: Наманган давлат университети ректори С.Т.Тургунов

Масъул муҳаррир: Илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор М.Р.Қодирхонов

Масъул муҳаррир ўринбосари: Илмий тадқиқот ва илмий педагогик кадрлар тайёрлаш бўлими бошлиги Р.Жалалов

ТАҲРИРҲАЙЪАТИ

Физика-математика фанлари: акад. С.Зайнобиддинов, акад. А.Аъзамов, ф-м.ф.д., проф. М.Тўхтасинов, ф-м.ф.д., доц. Б.Саматов, ф-м.ф.д., доц. Р.Ҳакимов, ф-м.ф.д. М.Рахматуллаев.

Кимё фанлари: акад.С.Рашидова, акад. А.Тўраев, акад. С.Нигматов, к.ф.д., проф.Ш.Абдуллаев, к.ф.д., проф. Т.Азизов.

Биология фанлари: акад. К.Тожибаев, акад. Р.Собиров, б.ф.д. доц.А.Баташов, б.ф.н.

Техника фанлари: - т.ф.д., проф. А.Умаров, т.ф.д., проф. С.Юнусов.

Қишлоқ хўжалиги фанлари: – г.ф.д., доц. Б.Камалов, қ-х.ф.н., доц. А.Қазақов.

Тарих фанлари: – акад. А.Асқаров, с.ф.д., проф. Т.Файзуллаев, тар.ф.д, проф. А.Расулов, тар.ф.д., проф. У.Абдуллаев.

Иқтисодиёт фанлари: – и.ф.д., проф.Н.Махмудов, и.ф.д., проф.О.Одилов.

Фалсафа фанлари: – акад., Ж.Бозорбоев, ф.ф.д., проф. М.Исмоилов, ф.ф.н., О.Маматов, PhD Р.Замилова.

Филология фанлари: – акад. Н.Каримов, фил.ф.д., проф.С.Аширбоев, фил.ф.д., проф. Н.Улуқов, фил.ф.д., проф. Ҳ.Усманова. фил.ф.д.,проф. Б.Тухлиев, фил.ф.н, доц.М. Сулаймонов.

География фанлари: - г.ф.д., доц. Б.Камалов, г.ф.д., проф.А.Нигматов.

Педагогика фанлари: - п.ф.д., проф. У.Иноят, п.ф.д., проф. Б.Ходжаев, п.ф.д., п.ф.д., проф. Н.Эркабоева, п.ф.д., проф.Ш.Хонкелдиев, PhD П.Лутфуллаев.

Тиббиёт фанлари: – б.ф.д. Ғ.Абдуллаев, тиб.ф.н., доц. С.Болтабоев.

Психология фанлари – п.ф.д.,проф З.Нишанова, п.ф.н., доц. М.Махсудова

Техник муҳаррир: *Н.Юсунов.*

Таҳририят манзили: Наманган шаҳри, Уйчи кўчаси, 316-уй.

Тел: (0369)227-01-44, 227-06-12 **Факс:** (0369)227-07-61 **e-mail:** ilmiy@inbox.uz

Ушбу журнал 2019 йилдан бошлаб Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси Раёсати қарори билан физика-математика, кимё, биология, фалсафа, филология ва педагогика фанлари бўйича Олий аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар рўйхатига киритилган.

“НамДУ илмий ахборотномаси–Научный вестник НамГУ” журнали Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг 17.05.2016 йилдаги 08-0075 рақамли гувоҳномаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги (АОКА) томонидан 2020 йил 29 август куни 1106-сонли гувоҳнома га биноан чоп этилади. “НамДУ Илмий Ахборотномаси” электрон нашр сифатида халқаро стандарт туркум рақами (ISSN-2181-1458)га эга НамДУ Илмий-техникавий Кенгашининг 11.01.2021 йилдаги кенгайтирилган йигилишида муҳокама қилиниб, илмий тўплам сифатида чоп этишга рухсат этилган (Баённома № 1). Мақолаларнинг илмий савияси ва келтирилган маълумотлар учун муаллифлар жавобгар ҳисобланади.

86	Математикани ўқитиш жараёнида талабани эвристик ўқув-билиш фаолиятини ривожлантириш Ботирова Н.Ж	401
87	Tasviriy san'at darslarini boshqa o'quv fanlari bilan bog'lanishi. Badirdinov D.Sh	405
88	Fizika kursida tovush hodisalarini fanlararo o'qitish Alijanov D A	408
89	Ўзбекистон олий таълим муассасаларида кредит-модуль тизимига ўтиш асослари Дадамирзаев F, Дадамирзаев M. F	412
90	Improving speaking skills of learners at kindergarten Eshboeva D. A	418
91	The basics of teaching phonetics of english at primary school Khasanova D K	423
92	Касбий йўналтирилган ўқитиш технологияси бўлажак мутахассисда картографик компетентликни шакллантиришнинг воситаси Зухуров Й.Т	427
93	Техника олий таълим муассасаларида математика фанини ўқитишда ахборот коммуникацияларидан фойдаланиш методи Адиев Б.Б	432
94	Инглиз тили иқтисодий дискурси терминларининг тарихий тараққиёт босқичлари. Сайфутдинова M	436
95	Optimal conditions for the implementation of the principle of individualisation Alikulova D. M	444

22.00.00

СОЦИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
SOCIOLOGICAL SCIENCES

96	Некоторые вопросы тенденций развития физического воспитания в узбекистане Мадаминов Б.Ш.....	450
----	---	-----

ТЕХНИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МАТЕМАТИКА ФАНИНИ ЎҚИТИШДА АХБОРОТ КОММУНИКАЦИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ МЕТОДИ

Адилов Бобуржон Бахридин ўғли

Жиззах Политехника Институтини, таянч докторанти *adilov@mail.ru*

Аннотация. Ушбу мақолада ўқитишнинг замонавий усуллари ўқитувчиларга мослашувчан ва кучли математик воситани тақдим этиши, ўқитувчи ва талабага долзарб педагогик муаммоларнинг тубдан янги эчимларини топишига имкон бериши, бу эса техникалий таълим муассасаларида математиканинг мазмуни ва ўқитилишига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкинлиги ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар: интерактивлик, коммуникация, ахборот, мультимедиа, технология.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ В ВУЗах

Адилов Бобуржон Бахридин ўғли

Джиззакский политехнический институт, базовый докторант *adilov@mail.ru*

Аннотация. В этой статье утверждается, что современные методы обучения предоставляют учителям гибкий и мощный математический инструмент, позволяющий учителям и учащимся находить радикально новые решения текущих педагогических проблем, которые могут оказать существенное влияние на содержание и преподавание математики в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: интерактивность, общение, информация, мультимедиа, технологии.

METHOD OF USING INFORMATION COMMUNICATIONS IN TEACHING MATHEMATICS IN UNIVERSITIES

Adilov Boburjon Bakhridin coals

Jizzakh Polytechnic Institute, basic doctoral student *adilov@mail.ru*

Annotation. This article argues that modern teaching methods provide teachers with a flexible and powerful mathematical tool that allows teachers and students to find radical new solutions to current pedagogical problems that can have a significant impact on the content and teaching of mathematics in higher education.

Keywords: interactivity, communication, information, multimedia, technology.

Замонавий таълим тизимининг асосий вазифаларидан бири бу талабанинг касбий ва шахсий ривожланишига йўналтирилган ва таълимни фундаментализация ва инсонпарварлаштиришни таъминлайдиган тегишли технологияларни яратишдир.

Бугунги кунда таълим технологияларини уларнинг асосида талабалар томонидан нафақат маълум билимларни ўзлаштиришни таъминлайдиган, балки уларнинг касбий ва шахсий ўсишига ёрдам берадиган ўқув жараёнини қуриш нуқтаи назаридан ёндашиш зарур. Белгиланган талабларга жавоб берадиган бундай технологияларга ахборот технологияларини ўқитиш киради.

"Ахборот технологиялари" атамаси "ахборотни қайта ишлаш билан боғлиқ жараёнлар" маъносини англатади В.М. Глушков [1]. Бинобарин, ушбу концепция ахборотни қайта ишлаш усуллари ва воситаларини, турли хил ахборот технологияларининг тўпламини ўз ичига олади. Ахборотлаштириш муаммоларига оид мавжуд адабиётларда "ахборот технологиялари" тушунчаси таърифида ханузгача номувофиқликлар мавжуд. Қоида тариқасида, турли муаллифлар унинг моҳиятини турлича талқин қиладилар.

И.Г. Захарова таълимнинг ахборот технологияларини "ахборот билан ишлаш учун махсус усуллар, дастурий таъминот ва техник воситалардан фойдаланадиган педагогик технология" деб талқин қилади, ахборот технологияларини ўқитиш талабаларга компютер ёрдамида маълумотларни тайёрлаш ва узатиш жараёнидир, деб ҳисоблайди [2].

Техника олий таълим муассасаларида математика (олий математика, амалий математика, математика I,II) фанларини ўқитишда таълимнинг ахборот технологиялари таълим мазмунини тўлдириш ва ўзгартириш, якуний натижага қаратилган ахборот маҳсулотларини, воситаларини, технологияларини таълим ва тарбия жараёнига жорий этиш асосида педагогик жараёнларни ўзгартириш билан бирга олиб бориладиган дидактик жараён тушунилади - олий таълим муассасаситалабаларинизамонавий ахборот жамиятида мослашишга қодир бўлган,ўз соҳасининг йетук мутахассиси сифатида шакллантиришдан иборат.

Ўқув жараёнида компютернинг имкониятлари ўқув дастурий таъминот ёки педагогик дастур деб номланган компютер дастурлари тўплами ёрдамида амалга оширилади. Ўқитувчилар таркибининг ягона таснифи ҳозирда мавжуд эмас, аммо кўпинча уларнинг малакаси учун педагогик йўналиш олинади, яънипрофессор-ўқитувчилар таркибини жорий қилишни асослайдиган маълум дидактик функциялардан фойдаланиш. Бундай ҳолда, қуйидаги турлар ажратилади:

1. Талабага билимларни узатувчи ва уларни ўзлаштириш даражасини таъминлайдиган таълим дастурлари.
2. Билимларни, амалий кўникмаларни мустақамлашга қаратилган симулятор дастурлари, шунингдек тингловчиларнинг ўз-ўзини тайёрлашлари учун тавсия этилади.
3. Талаба томонидан назарий материалларнинг ўзлаштирилишини бошқариш учун мўлжалланган назорат дастурлари.
4. Таърифий характердаги ўқув материалининг айрим элементларини, шунингдек, янги ўқув материални тушунтиришда баъзи жараёнлар ва ҳодисаларни визуализация қилиш учун зарур бўлган намоёиш дастурлари .
5. Ахборотни махсус ташкил этилган сақлашдан (маълумотлар банки) керакли маълумотларни чиқарадиган ахборот-маълумот дастурлари.
6. Монитор экранда мураккаб ёки ҳақиқатан ҳам мумкин бўлмаган жараёнлар ва ҳодисаларни визуал равишда кўпайтириш ва тақлид қилишга имкон берувчи симуляция ва моделлаштириш дастурлари. Бундай дастурлардан фойдаланиш талабаларга турли хил мавҳум тушунчаларни осонроқ қабул қилишларига имкон беради.

Техника олий таълим муассасасида математикани ўқитиш учун баъзи бир истиқболли ахборот-коммуникация воситаларини кўриб чиқамиз (1-жадвал).

1-Жадвал

Т/Р	Ахборот-коммуникация таъминоти номи	Мумкин бўлган шакллар ахборот-коммуникация таъминоти учун қўлланмалар
1	Компютерни ўқитиш ва бошқариш дастурлари (электрон дарсликлар, тест тизимлари, симуляторлар)	Маърузалар, амалий машқлар, жорий ва якуний назорат
2	Эксперт тизимлари	Синф ва синфдан ташқари Иш
3	Электрон кутубхоналар	Мустақил иш
4	Телекоммуникация воситалари (электрон почта, конференциялар) ва тизимли мультимедиа	Конференцияларда иштирок этиш, очик наشريётда материалларни чоп этиш

Электрон дарслик - бу ўқув курсининг асосий илмий мазмунини акс эттирадиган, назарий ва амалий материалларни ўз ичига олган, ҳар хил таълим фаолиятини амалга оширишга имкон берадиган мураккаб дастурий таъминот тизими. Анъанавий маърузалар ёки тушунтиришлар шаклида берилган назарий материаллар электрон дарслик билан тўлдирилиши мумкин.

Электрон маълумотномада ўқув материаллари мавжуд бўлиб, улар материалга қўшимча бўлиб, математикафанида ишлатиладиган атамалар рўйхатини акс эттиради. Рўйхатнинг ҳар бир бирлиги гиперактивдир - уни фаоллаштириш сизга атама, концепция ва бошқаларнинг талқинига ўтишга имкон беради.

Эксперт тизимлари.

Интеллектуал мутахассисларни тайёрлаш тизимлари ўқув функцияларини амалга оширади ва маълумотлар базалари ва билим базалари, экспертларни тайёрлаш тизимлари ва сунъий интеллект тизимларидан фойдаланишга асосланган.

Талабаларга математик фанларни ўқитишда электрон жадваллардан ҳам кенг фойдаланиш мумкин, бу миқдорий маълумотларни тақдим этиш, намоёйиш қилиш ва ҳисоблаш учун қулай восита ҳисобланади. Электрон жадвалларнинг мақсади ҳар хил: қийматларни аниқлаш ва формулаларни ёзишдан математик боғлиқликларни ёки ўзгарувчилар ўртасидаги муносабатларни моделлаштиришгача. Математик мавзуларни ўрганишда MS Excel дастуридан фойдаланиш мақсадга мувофиқ; графикларни ўзгартириш; қаторнинг йиғиндисини ҳисоблаш; функциялар жадвалини тузиш; номаълумларни кетма-кет йўқ қилиш усули билан чизиқли тенгламалар тизимини эчиш ва ҳк [4,6].

Компьютер телекоммуникацияси - бу глобал компьютер тармоқлари ва ақлли компьютер тизимларидан фойдаланадиган ахборот-коммуникация таъминотининг ривожланаётган шакли.

Биз олиб борган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, талабаларнинг интернетдаги таълим фаолиятининг барча турлари асосан қуйидагиларга камаяди:

1) мавзуга оид материалларни йиғиш, ўқув ишларига ҳамроҳ бўладиган маълумотлар базасидан, маълумот тизимларидан ва бошқалардан керакли маълумотларни қидириш ;

2) электрон почта, чатлар, форумлар, видеоконференциялар орқали алоқа қилиш;

3) ўзларининг ишланмаларини яратилган тематик веб-саҳифалар ва сайтларда нашр этиш .

Компютер тармоғи масофавий кириш воситаси бўлган ва интернетнинг ўқув жараёнида фойдали бўлган қуйидаги хусусиятларини ўз ичига олган электрон почта билан ишлашга имкон беради.

- узатишган ёки қабул қилинган маълумотни жўнатувчи ва қабул қилувчининг компьютерларида сақлаш ва тузиш қобилияти;
- хизмат кўрсатувчи компьютернинг электрон почта хабарларини этказиб беришни кузатиш қобилияти.

Техника олий таълим муассасаларида математикани ўқитишда компютер телекоммуникациялари қуйидагиларни таъминлайди:

- Интернет орқали турли хил маълумот манбаларига чексиз кириш;
- турли хил қўшма телекоммуникация лойиҳаларини, шу жумладан халқаро, видеоконференцияларни ўтказиш, ушбу курснинг исталган иштирокчиси, ўқитувчи, маслаҳатчилар ва бошқалар билан фикр алмашиш;
- масофавий ижод усуллари (жамоавий ўқув лойиҳалари, илмий-тадқиқот ишлари, ишбилармонлик ўйинлари, виртуал экскурсиялар ва бошқалар) амалга ошириш.

Ахборот-коммуникация таъминоти соҳасида янги истиқболли йўналиш медиа-таълим жадал ривожланмоқда. Ушбу технологиянинг ўзига хос хусусиятларини санаб ўтамиз:

- турли хил ишлов бериш воситаларидан фойдаланган ҳолда ҳар хил турдаги маълумотларни (матн, товуш, телевизион ва видео маълумот, нутқ ва мусиқа) бирлаштириш қобилияти;
- интерактивлик, яъни мултимедиа маҳсулотларини истеъмолчиси қайта тикланадиган қисмларни онли равишда танлаш билан бирга идрок этиш жараёнида фаол иштирок этади.

Математика фанини ўқитишда ўқитувчимултимедиа тизимларидан фойдаланишда ахборотни эмоционал идрок этиш даражасини оширадиган, мустақил равишда маълумотларни қайта ишлаш фаолиятининг турли шакллари амалга ошириш қобилиятини шакллантиришга имкон берадиган таълимнинг фаол усуллари ва шакллари амалга оширади. Ўқитувчи талабага индивидуал ёрдам кўрсатишга, маълумотларни муҳокама қилишга, талабаларда мавзу бўйича билимларнинг тўлиқ ва чуқур мазмунини ривожлантиришга эътиборини қаратиши мумкин.

Замонавий мултимедиа воситалари турли хил ахборот муҳитини яратишга имкон беради. Мултимедиа дастуридан фойдаланганда талаба турли хил шаклларда маълумот билан таъминланади: товуш, тасвир, гиперматн, видео [3, 4].

Юқоридагиларни умумлаштириб айтишимиз мумкинки, математикани ўқитиш учун ахборот-коммуникация таъминотидан фойдаланиш қуйидагиларга имкон беради:

1) ахборот-коммуникация таъминоти воситаларининг барча турларидан фойдаланиш асосида ҳар хил турдаги таълим фаолиятини ташкил этиш имконияти орқали тингловчиларнинг мустақил фаолияти кўламини кенгайтириш ;

2) талабани сунъий интеллект тизимларининг имкониятларини амалга ошириш орқали ўқув материални ўзлаштириш ёки муайян синф муаммоларини ҳал қилиш стратегияси билан жиҳозлаш ;

3) ахборот маданиятини шакллантириш, замонавий ахборот жамиятида бўлажак ҳаёт учун замонавий ахборот-коммуникация таъминотивоситаларига эга бўлган олий таълим муассасалари битирувчисини тайёрлаш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Глушков В.М. Основы безбумажной информатики [Текст] – М. Наука, 1987. – 552с.
2. Захаров И.Г. Информационные технологии в образовании [Текст]– М. Академия, 2005. – 192с.
3. Хамидов Ж.А. Использование мультимедийных технологий в профессиональном образовании. / Среднее профессиональное образование, 68-69 11 2011.
4. Hamidov J.A. Main Components of information Culture in Professional Teacher education in Informatization of Society // Eastern European Scientific Journal.-Germany, 2016. №1. –P.102- 105. (13.00.00. №1)
5. Адилов Б.Б. Техника олий таълим муассасаларида замонавий ўқитишнинг шакллари ва усуллари. / НамДУ илмий ахборотномаси 12-сон, 442-445 2020й.
6. Najmiddinova Yo. R. Conditions of Forming Professional Abilities and Skills on Competence Approach among Colleges Students // Eastern European Scientific Journal. - Germany, 2018. -№4. - P.196-199.
7. Нажмиддинова Ё.Р. Запрограммированная вспомогательная компьютерная система – как информационно-образовательная среда в обучении инженеров-техников // ЎЗМУ Хабарлари, 2019. №1/2.- 131-134 стр.

Инглиз тили иқтисодий дискурси терминларининг тарихий тараққиёт босқичлари.

Сайфутдинова Мафтуна

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети

мустақил изланувиси

maftuna_90_08@mail.ru

Annotation: *If we analyze and carefully study any terminological system of current time, we will see that its growth or decline is associated with time and space. In this sense, the formation, formation and development of English economic terminology has its own path of development, a genetic basis. In this article, we provide factual - analytical information about the historical and genetic roots of English economic terms.*

Key words: *economic discourse, economic terminology, tax, linguistic pragmatics, text analysis, periodic analysis.*

Аннотация: *Если мы проанализируем и внимательно изучим любую терминологическую систему нашего времени, мы увидим, что ее рост или упадок связан со временем и пространством. В этом смысле формирование, становление и развитие английской экономической терминологии имеет свой путь развития, генетическую основу. В этой статье мы предоставляем фактически-аналитическую информацию об исторических и генетических корнях английских экономических терминов.*